

УДК 544.6.018.47-036.5-546.62

**ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО
ПРОИЗВОДСТВА ОТ ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ**

*Мухамедов К.Г¹,
Насирова Н.К².*

*1.Ташкентский государственный технический
университет имени Ислама Каримова,*

2.Ташкентский государственный аграрный университет

***Аннотация.** Рассмотрена технологическая схема очистки сточных вод целлюлозно-бумажного производства от взвешенных частиц. Предложено совместное применение радиального отстойника, смесителя-нейтрализатора, усреднителя-преаратора, смесителя биогенных добавок, аккумулятор АИ, аэротенка-смесителя, вторичных радиальных отстойников, насосной станции, реагентного смесителя, камеры хлопьеобразования, горизонтального отстойника, иламо-уплотнителя, гидроциклона, нейтрализатора, иламовой насосной станции. Оценена эффективность с точки зрения промышленной и экологической безопасности и экономической эффективности коагуляционного метода очистки сточных вод, содержащих взвешенные частицы.*

***Ключевые слова:** очистка сточных вод, взвешенные частицы, целлюлозно-бумажное производство.*

PURIFICATION OF WASTE WATER OF PULP AND PAPER PRODUCTION FROM SUSPENDED PARTICLES

***Annotation:** The technological scheme of pulp and paper production waste water purification from suspended particles is considered. A joint application of a radial settler, a mixer-neutralizer, a homogenizer-preareator, a mixer of biogenic additives, an AI accumulator, an aeration tank-mixer, secondary radial settling tanks, a pumping station, a reagent mixer, a flocculation chamber, a horizontal settler, a sludge compactor, a hydrocyclone, a pump station, a sludge. The efficiency from the point of view of industrial and environmental safety and economic*

WWW.HUMOSCIENCE.COM

efficiency of the coagulation method of wastewater treatment containing suspended particles has been evaluated.

Keywords: waste water treatment, suspended particles, pulp and paper production.

Сточные воды предприятий целлюлозно-бумажного производства, содержащие загрязняющие вещества сложного компонентного состава, оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Они содержат взвешенные вещества, растворенные неорганические компоненты, растворенные органические компоненты, в том числе плохо пахнущие соединения серы [1]. Так, содержание взвешенных частиц может достигать 4000 мг/л при ПДК 0,75 мг/л. Поскольку потребление воды предприятиями целлюлозно-бумажной промышленности составляет в среднем 300–350 м³/т продукции, по отдельным видам продукции — до 600 м³/т, то их своевременная очистка и контроль качества очистки являются актуальными.

В целях уменьшения поступления в стоки загрязнителей наилучшие доступные технологии (НДТ) для очистки сточных вод от взвешенных частиц применяют различные методы очистки и их сочетания [2, 3]. НДТ рекомендуют внедрение оборотных технологических схем с интенсификацией протекающих процессов использованием коагулирующих добавок [4]. При правильном подборе аппаратов очистки концентрация взвешенных частиц в стоках достигает ПДК. Но при использовании очищенной воды для нужд предприятия в замкнутом цикле достижение ПДК не требуется, достаточно достичь определенного значения, заданного производственным циклом. Это значительно удешевляет природоохранные мероприятия, а также позволяет экономить на используемом ресурсе.

Рассматриваемая в данной работе технологическая схема локальной очистки сточных вод целлюлозно-бумажного производства (Рис.1) включает в себя на разных этапах механическую, биологическую и реагентную методы очистки. Основная очистка сточных вод от взвешенных частиц производится в аэротэнках и радиальных отстойниках, доочистку предлагается производить в поле действия центробежных сил - в напорном гидроциклоне конической формы [5].

Предварительная механическая очистка воды от взвешенных веществ происходит в радиальных отстойниках 1, затем вода поступает в смеситель-нейтрализатор 2, где подкисляется серной кислотой до $pH=8$. Подкисленная вода направляется в усреднитель-преаэротор 3, где в течение 4 часов происходит отдувка сернистых соединений. В усреднитель может быть предусмотрен подвод осадка из первичных отстойников или избыточного активного ила, что снижает показатель БПК на 30%.

Рис. 1. Схема локальной очистки сточных вод целлюлозно-бумажного производства методом коагуляции:

1 - радиальный отстойник; 2 - смеситель-нейтрализатор; 3 - усреднитель-преаэротор; 4 - смеситель биогенных добавок; 5 - аккумулятор АИ; 6 - аэротенки-смесители; 7 - вторичные радиальные отстойники; 8 - насосная станция для подкачки СВ и циркуляционного АИ; 9 - реактентный смеситель; 10 - камера хлопьеобразования; 11 - горизонтальные отстойники; 12 - шламууплотнители; 13 - гидроциклон; 14 - нейтрализатор; 15 - шламовая насосная станция

Очищенные таким образом стоки готовы к поступлению на биологические очистные сооружения. Подготовленные стоки через аккумулятор 5 поступают в аэротенки-смесители 6. Сюда же могут подаваться бытовые сточные воды, прошедшие механический этап очистки. Иловая смесь из аэротенков поступает на вторичные радиальные отстойники 7, а затем аккумулируется в емкости для ила. Циркулирующий ил снова участвует в процессе очистки в аэротенках, а избыточный ил отводится для утилизации. После этапа биологической очистки вода насосами 8 подается на физико-химическую очистку. Этот этап проходит в реактентном смесителе 9 и в камере хлопьеобразования 10. Реагентная

очистка солями алюминия с полиакриламидом или известью позволяет удалить из воды высокомолекулярные соединения лигнина и его производные.

После физико-химической очистки вода поступает в горизонтальный отстойник 11. Мелкодисперсные взвешенные вещества, неотделенные от сточной воды в отстойниках, удаляются центрифугированием с помощью гидроциклона 13 и затем сток нейтрализуется в нейтрализаторе 14 при помощи каустической соды. Шлам из отстойника отводится на шламоуплотнители 12, где отделенная вода возвращается в смеситель физико-химической очистки, а сгущенный шлам через шламовую насосную станцию 15 отправляется на утилизацию. Скорость в входном патрубке равна 7,05 м/с; диаметр входного патрубка равен 18,6 мм; диаметр гидроциклона равен 67 мм; длина гидроциклона равна 335 мм; диаметр

сливного патрубка равен 23 мм; производительность составляет 115 л/мин; эффективность очистки 96%.

В данной технологической схеме предусмотрен возврат воды на дополнительную очистку, а также возврат уже очищенной воды в производство для экономии воды. В связи с этим нет необходимости доведения загрязненности стоков до требуемых ПДК.

Для обеспечения экологического производственного контроля содержания взвешенных частиц до и после очистки предложено использование нефелометрического метода и прибора портативного многопроцессорного Турбидиметра измерителя мутности HI98713-02, работа которого основана на использовании зависимости интенсивности света, рассеиваемого частицами дисперсной системы, от числа этих частиц. Прохождение светового потока через светорассеивающую среду вызывает рассеивание света частицами этой среды в различных направлениях с той же длиной волны, что и длина волны падающего светового потока. Прибор оснащён современной оптической системой и светодиодным инфракрасным источником света (для устранения влияния окраски), обеспечивающими надёжное измерение мутности.

Литература:

1. Очистка сточных вод при производстве продукции (товаров), выполнении работ и оказании услуг на крупных предприятиях. - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии: Информационно-технический

справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 8-2015. – Москва: Бюро НДТ. – 2015.

2. Тимонин, А. С. Инженерно-экологический справочник: учеб. пособие по специальности "Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов": в 3 т. Т. 2 / А. С. Тимонин. - Калуга : Изд-во Н. Бочкаревой, 2003. – 881 с.: ил.

3. Технология целлюлозно-бумажного производства Справочные материалы. В 3-х томах. СПб.: ЛТА, 2002 г.

4. Гетманцев, С.В. Очистка производственных сточных вод коагулянтами и флокулянтами [Текст] / С.В. Гетманцев, И.А. Нечаев, Л.П. Гандурина М.: Издательство АСВ, 2008. – 272 с.

5. Бауман А.В. Гидроциклоны. Теория и практика.: – Новосибирск, Гор-машэкспорт, 2018